

关于时空和物质最小尺度的讨论

张一阳¹⁾ 张西震^{2)†}

1) (单县 274300)

2) (政协单县委员会教科卫体委员会 单县 274300)

摘要

时空有没有最小尺度?物质的最小组成部分是什么?这既是哲学问题,更是物理学问题. 该文分析了弗兰克·维尔切克等对芝诺悖论的错误理解和普朗克的惶惑的同时,通过分析匀变速位移公式、路径积分、场的概念、分数电荷、纳米材料的突跃性及最新实验发现等多个方面,明确指出了时空的连续性和物质没有最小尺度的指向性,为进一步破解微观世界的奥秘提供了根本性的理论遵循.

关键词: 时空;物质;最小尺度;微观世界;连续性;

中图分类号:041 **文献标识码:**A

PACS:01.55.+b; 02.00.00; 03.65.Ta; 11.00.00; 11.90.+t

† 张西震. E-mail: zxz.111@126.com

1 引言

2021年5月,上海交通大学携手《科学》杂志发布“新125个科学问题”. 其中,“时空的最小尺度是多少?”作为天文学的第12个问题提出. “什么是物质的最小组成部分?”作为物理学的第5个问题提出^[1]. 这显然都是必须的追问和重要的基础性问题. 在《光量子“波粒二象性”粒子可能性的基本分析》一文中,

我们初步建立了光量子模型的同时,也初步讨论了物质无限细分的可能性.即:物质没有最小的组成部分这一可能^[2].同时,我们也不免要进一步追问,物质没有最小的组成部分这一可能能不能进一步确认.而与之相关的问题就是:时间和空间还有没有最小尺度,或者说时空是连续的还是分立的?

2 芝诺悖论的错误理解及简洁证明

时空有最小尺度吗?时空是连续的还是分立的?一旦涉及这个问题,许多的著名的科学家、哲学家都会就芝诺悖论来讨论,我们不妨先赘述芝诺悖论之一如下:

阿喀琉斯是史诗《伊利亚特》里的希腊大英雄.有一天他碰到一只乌龟,乌龟嘲笑他说:别人都说你厉害,但我看你如果跟我赛跑,你追不上我”.

阿喀琉斯说:“这怎么可能.我就算跑得再慢,速度也有你的10倍,哪会追不上你?”

乌龟说:“好,那我们假设一下.你离我有100米,你的速度是我的10倍,现在你来追我了.但当你跑到我现在这个位置,也就是跑了100米的时候,我也已经又向前跑了10米.当你再追到这个位置的时候,我又向前跑了1米,你再追1米,我又跑了0.1米……总之,你只能无限地接近我,但你永远也不能追上我.

问题是,跑的快的难道追不上跑的慢的吗?在显然违背我们的生活常识.

据此,有人得出的结论是,这说明时间不是可无限细分的,有人得出的结论是,这说明空间不是可以无限细分的.

2021年6月1日,蔻享学术公众号发布【诺奖得主Wilczek科普专栏】《芝诺悖论遐想》的文章.麻省理工学院物理学教授、量子色动力学的奠基人之一、因发现了量子色动力学的渐近自由现象在2004年获得了诺贝尔物理学奖的弗兰

克·维尔切克也谈了一些对芝诺悖论的看法. 其中, 针对阿喀琉斯追乌龟的问题, 弗兰克·维尔切克的想法如下:

“对于芝诺悖论中的逻辑问题, 正确的解答直到近代才最终出现. 19 世纪时, 数学家学会了如何求解一个递减的无穷级数. 数学理论表明, 如果级数是收敛的, 那么它就会趋向一个确定的有限值. 到了 20 世纪, 数学家知道了如果将足够多的零累加, 确实可以得到非零值. 解决这个问题需要用到高等数学中的测度论 (measure theory). 该理论出名地晦涩难懂, 需要大量技巧才能掌握.” [3][4]

同时, 弗兰克·维尔切克也以“芝诺之箭”为例写下如下文字:

“而如果时空是离散的, 那么箭就能够在每个时刻从一个点跳到另一个点. 这是对静止悖论的另一种解答. 这个回答更加简单, 更契合我们数字化时代的精髓. 就像一部电影, 说到底, 是由一帧帧离散的镜头构成的” [3][4].

我们先探讨阿喀琉斯追乌龟问题.

在这里, 我们引入速度概念, 假设阿喀琉斯每分钟跑 100 米, 乌龟的速度是每分钟跑 10 米. 那么阿喀琉斯跑到 100 米的时候, 用了 1 分钟, 而这时候, 乌龟又往前跑了 10 米. 当阿喀琉斯再追的这个位置的时候, 乌龟又向前跑了 1 米, 这时候用时总计为 1.1 分钟. 然后阿喀琉斯再追 1 米, 乌龟又跑了 0.1 米, 这是用时总计为 1.11 分钟……因此我们很容易得出结论: 阿喀琉斯追上乌龟的时间为

1.11111……分钟, 即 $1.\dot{1}$ 分钟 (1.1 的无限循环分钟). 也可以说, 在不到 1.2 分钟的那个时间, 阿喀琉斯已经追到了乌龟. 更准确地说, 阿喀琉斯追到乌龟所用的时间为 $1\frac{1}{9}$ 分钟. 显然, 这个问题根本没有想象的那样复杂, 这只是一个小学数学知识

就可以破解的悖论. 即小学数学中的追及问题: 路程差 ÷ 速度差 = 追及时间.

1.1分钟(1.1的无限循环分钟)显然就是时间无限细分的数学表示.而作为空间的1米、0.1米、0.01米……这种无限小下去的情形也正是空间可以无限细分的数学形式的表示.即恰恰说明的是时间和空间都是连续的,不是分立的.

芝诺悖论告诉我们的是:我们不要混淆无限细分和无限大这两个不同的概念,即无限细分不是无限大而已.

而两分法悖论同样是混淆无限细分和无限大这两个不同的概念所造成的.

两分法悖论为:一个人从A点走到B点,要先走完路程的 $\frac{1}{2}$,再走完剩下总路程的 $\frac{1}{2}$,再走完剩下的 $\frac{1}{2}$ ……”如此循环下去,永远不能到终点.

假设此人速度不变,走完总路程的时间显然等于:路程 \div 速度,路程固定,速度固定,所需时间显然为固定值.若我们设路程为1个长度单位,时间这个固定值为1个时间单位,那么,所谓的永远不能到达终点显然也是把时间上的和路程上的1分为了两个 $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$ 分为了两个 $\frac{1}{4}$ ……,也是把这种情况的无限细分作为了无限大而已.

因此,我们也能知道,所谓的飞矢不动并不成立.这是因为,仅从两分法悖论我们就可以知道,只有更小的时间间隔,而没有不动的飞矢.或者说,即使当时间间隔和空间间隔趋近于无限小时,瞬间速度依然是固定值.我们知道,如 s 表示位移, t 表示时间, v 表示速度,即 $v = \frac{ds}{dt}$.而这里的时间间隔和空间间隔的无限小,绝不是0的含义.

3 普朗克的惶惑及普朗克长度和普朗克时间分析

无限细分的意思就是连续. 在很长的历史时期内, 不仅是物理学界, 就是整个科学和哲学界都认为, 一切自然过程都是连续的.

但是有一天, 德国物理学家普朗克却有了一个最令人吃惊的发现.

为了得出同实验相符的黑体辐射公式, 普朗克做了多种尝试, 进行了激烈的思想斗争. 最后他不得不承认: 微观世界的某些规律, 在我们宏观世界看来可能非常奇怪.

1900 年底, 普朗克做出了这样的大胆假设: 振动着的带电微粒的能量只能是某一最小能量值 E 的整数倍. 例如, 可能是 E 或 $2E$ 、 $3E$... 当带电微粒辐射或吸收能量时, 也是以这个最小能量值为单位一份一份地辐射或吸收的. 这个不可再分的最小能量值 E 叫做能量子.

这个观点与宏观世界中我们对能量的认识有很大不同. 例如一个宏观的弹簧振子, 把小球推离平衡位置后开始振动, 能量为 E . 下一次我们可以把它推得稍远一些, 使它振动的能量稍多一些, 例如 $1.2E$ 或 $1.3E$, 也可以把它推得更远, 能量更大, 例如 $2.7E$ 或 $3.3E$. 弹簧振子的能量不一定是某个最小值的整数倍, 只要在弹性限度以内, 我们可以把小球推到任何位置, 它的能量可以是任何值. 对于弹簧振子的情况, 我们说能量值是连续的. 而普朗克的假设则认为微观粒子的能量是量子化的, 或说微观粒子的能量是分立的.

借助于能量子的假说, 普朗克得出了黑体辐射的强度按波长分布的公式, 与实验符合之好令人击掌叫绝.

对于一位物理学家, 还有什么能比自己的理论被实验证实更为欢欣鼓舞吗? 然而, 普朗克的情绪却被某种思考破坏掉了.

数学家、哲学家莱布尼兹曾经说道：“自然界不会突变. 如果要对此提出疑问, 那么世界将会出现许多间隙, 这就迫使我们去乞求神灵来解释自然现象了, 间断性同科学格格不入.”

正是这样的信条使普朗克惶惑.

他对儿子说, 自己的发现“要么是荒诞无稽的, 要么也许是牛顿以来物理学最伟大的发现之一.” [5]

现在我们知道, 物理学的发展表明, 普朗克在 1900 年把量子(量子)引入物理学, 正确地破除了“能量连续变化”的传统观念, 成为新物理学思想的基石之一. 因此, 这 1900 年不仅是日历上一个新世纪的开始, 而且是物理学的一个新纪元. [5]

在《光量子“波粒二象性”粒子可能性的基本分析》一文中, 我们初步建立了光量子模型的同时, 并进一步指出:“光量子是物质. 这一点也不难理解, 就如我们已经认定场是物质, 就如我们已经认定的微观世界的物质均体现出了波粒二象性. 光量子是一份份的, 这也一点不难理解, 就如星系是一份份的, 分子或原子是一份份的. 但同时我们要注意, 并不是我们现在界定的所有的能量都是物质, 也并不是我们认为的所有的场都存在和我们已经认识到了所有的场” [2]. 当然, 退一步讲, 即使这种模型不成立, 即使我们不讨论量子 and 量子力学的其它问题, 即使该观点有待商榷, 我们依然可以讨论如何理解普朗克长度和普朗克时间问题.

考虑到量子力学的不确定性原理, 一些基本量度, 譬如长度和时间具有不确定性. 不确定的程度由普朗克常数决定, 从该常数可以定出最小的长度量子, 即普朗克长度, 为 10^{-35} 米, 这远远小于原子核的尺度, 测量任何长度不可能比这个更精确. 同样, 作为时间量子的最小间隔, 即普朗克时间, 为 10^{-43} 秒.

这是不是就意味着普朗克时间为最小的时间间隔呢?

其实,这很容易理解.我们不能精确测量量子的长度和时间,并不意味着普朗克时间就是最小的时间间隔.就如,我们的视角暂留的时间为0.1—0.4秒,我们也绝不能认为0.1秒为最小的时间间隔是一个道理.

当然,准确的说法是:普朗克时间和普朗克长度并不是最小的时间和长度间隔,它们只是现在所发现的几个基本物理学常数给出的自然单位,在这个单位附近量子引力的效应不可忽略.由于我们现在还没有关于量子引力确切的理论和实验,因此并不排除更小的时间和长度间隔.

而普朗克的惶惑也不是说时间和空间不可以无限细分,只是说明“能量”在对物体作用时物体会出现不可无限细分的位移.

4 “细分”和“分割”的含义及物质是否有最小尺度

“长时期以来,有一种基于哲学思考的观点,认为‘物质可以无限分割’这种观点在新的物理现实面前受到质疑.什么叫‘可分割’?通常的理解是整体在物理上可以分解为若干部分,部分的质量和几何尺寸小于整体,根据海森伯不确定关系,限制一个粒子的空间尺度,它则具有一定的动量;限制的空间尺度越小,它的动量则将越大.在3.3节中议论电子是否可成为原子核的组成部分时,我们已经作了说明,当粒子的动量增大到 $cp > m_0c^2$ 时,它的运动便进入相对论区域.相对论性粒子在相互作用中不断转化,正反粒子对的产生和湮没不断地发生,每个粒子都失去它固有的‘身份’而无法证认.因此随着研究物质层次的深化,将物质不断分割下去,我们迟早会遇到这种情形.实际的情形是用高能粒子轰击强子,试图从强子中打出自由的夸克,当能量还不够高时,强子中的夸克不断发生相对论性的转化;当能量足够高时,强子中产生新的夸克,打出的不是自由夸克,而是一些数量不完全确定的强子.

因此说‘强子是有内部结构的复合粒子’是正确的, 而说‘强子是可分割的’则缺少物理上的依据。” [6]208-209

在此, 我们即使不讨论“海森堡不确定原理”和“相对论区域”等问题^{[2][7][8]}, 仅就“每个粒子都失去它固有的‘身份’而无法证认. 因此随着研究物质层次的深化, 将物质不断分割下去, 我们迟早会遇到这种情形”而言, 每个粒子都失去它固有的“身份”而无法证认, 恰恰说明了物质没有最小的尺度. 我们绝不能因为我们的认知能力有限而否定我们不能认知的客观存在. 因为这种否定就如在发明显微镜之前否定细菌存在是一个道理. 而我们正在证认的途中. 以爱因斯坦为代表的大部分主流群体同样认为, “相信有一个独立于感知主体的外在世界是所有自然科学的基础”^[9]. 我们必须承认这些未知的存在, 正如费曼所言“作为科学家, 我们知道伟大的进展都源于承认无知, 源于思想自由”, 而这里的承认无知显然是我们人类必须承认的未知, 也唯有如此, 我们才有可能明确进一步探索的方向从而拓展人类的认知边际.

同时, 显而易见的是, 这些文字里的“可以无限分割”不是我们所说的“可以无限细分”的意思, 我们所说的“可以无限细分”是指世界是连续的, 而不是离散的, 不是分立的.

“一尺之锤, 日取其半, 万世不竭”和“非半弗斫, 则不动, 说在端”是《庄子》和《墨子》中两种不同的观念. 同样, 古希腊留基普斯及其弟子德谟克利特认为: 万物的本源是原子(atom)和虚空, 原子不可再分; 而同时代的亚里斯多德则认为: 物质是连续的, 可以无限细分. 这显然都是物体是否可无限细分两种不同的观念. 在《自然哲学之数学原理》“哲学的推理规则”中, 牛顿如此写道: 物体的特性, 若其程度既不能增加也不能减少, 且在实验所及范围内为所有物体所共有; 则应

视为一切物体的普遍属性. 因为, 物体的特性只能通过实验为我们所了解, 我们认为普适的属性只能是实验上普适的; 只能是既不会减少又绝不会消失的. 我们当然不会因为梦幻和凭空臆想而放弃实验证据; 也不会背弃自然的相似性, 这种相似性应是简单的, 首尾一致的. 我们无法逾越感官而了解物体的广延, 也无法由此而深入物体内部; 但是, 因为我们假设所有物体的广延是可感知的, 所以也把这一属性普遍地赋予所有物体. ……在未被分开的粒子内, 我们的思维能区分出更小的部分, 正如数学所证明的那样. 但如此区分开的, 以及未被分开的部分, 能否确实由自然力分割并加以分离, 我们尚不得而知. 然而, 只要有哪怕是一例实验证明, 由坚硬的物体上取下的任何未分开的小粒子被分割开来了, 我们就可以沿用本规则得出结论, 已分开的和未分开的粒子实际上都可以分割为无限小^[10].

显然, 1897 年, 在关于阴极射线的工作中, 物理学家约瑟夫·汤姆生发现了电子以及它的亚原子特性, 粉碎了一直以来认为原子不可再分的设想, 时间推后, “到了二十世纪初期, 认识到原子是原子核和电子构成的, 原子核还有内部结构”^[11]时, 按照牛顿的观点, 我们已经必须得出结论并作为认识微观世界的观念: 已分开的和未分开的粒子实际上都可以分割为无限小. 而这里的分割显然是我们所说的细分的意思.

“就粒子物理而言, 研究对象是粒子. 二十世纪六十年代初, 实验发现的基本粒子的数目越来越多. 原本人们期望基本粒子的研究会给物质世界描绘出一幅很简明的图象, 结果却相反. 这使人们意识到, 这些粒子并不是物质世界的极终本原. 基本粒子对它们不是一个合适的名称. 于是人们去掉‘基本’二字, 而把它们简称为粒子^{[11][6]198-199}. 这进一步指向了物质无限细分的可能性,”^[2]而“从实验数据中

认识到标准模型并不完备”和“可能失败”^{[2][12][13][14]}必须使我们进一步强化粒子实际上都可以分为无限小的观念.

我们知道,“字面、字间、字外”阅读是一种由表及里、由浅到深的阅读方法,其基于文本而又高于文本的处理方式,体现了我们深层思考的能力.在指出暂且沿用“基本粒子”后,《原子物理学》中的这一段话显然已别具深意:研究基本粒子的目标是研究物质微观结构的基础.从原子到原子核和电子,再进入原子核到了核子,并先后又发现很多粒子,现在对这些粒子的研究又进入了它们的内部结构,这是人类对物质结构的认识的不断深化,现在仍在前进^[11].

5 时间和空间必须可以无限细分的数学形式体现

现代物理学就是建立在时间和空间必须可以无限细分之上的.

甚至可以这样说,即使抛开上述芝诺悖论的讨论,我们也应该看到,我们的现代物理学的一个基本公式就决定了我们必须认同时间和空间都是可以无限细分.这个公式就是匀变速运动的位移公式.

匀变速运动的位移公式就是利用微积分思想推导出来的公式.简单地说就是,匀变速运动的位移对应着梯形的面积,而梯形面积是把整个运动过程划分的无限细分后才可以得出,若不是无限细分,显然梯形的面积公式则不能表示匀变速运动的位移.而这其中的无限细分,就是时间和空间都要无限细分.

我们不妨温习具体是如何推导的匀变速运动的位移公式以巩固这种认识.

匀变速直线运动的位移,我们通过 $v-t$ 图象,研究以初速度 v_0 做匀变速直线运动的物体,在时间 t 内发生的位移.物体运动的 $v-t$ 图象如图 1. A 所示.

先把物体的运动分成几个小段,例如 $\frac{1}{5}t$ 算一个小段,在 $v-t$ 图中,每小段起始时刻物体的瞬时速度由相应的纵坐标表示(图 1. B).我们以每小段起始时刻的

速度乘以时间 $\frac{1}{5}t$, 近似地当做各小段中物体的位移. 在 $v-t$ 图中, 各段位移可以用一个又窄又高的小矩形的面积代表. 5 个小矩形的面积之和近似地代表物体在整个过程中的位移.

当然, 上面的做法是粗糙的. 为了精确一些, 可以把运动过程划分为更多的小段, 如图 1. C, 用所有这些小段的位移之和, 近似代表物体在整个过程中的位移. 从 $v-t$ 图上看, 就是用更多的但是更窄的小矩形的面积之和代表物体的位移.

可以想像, 如果把整个运动过程划分得非常非常细, 很多很多小矩形的面积之和就能非常准确地代表物体的位移了. 这时, “很多很多” 小矩形顶端的“锯齿形” 就看不出来了, 这些小矩形合在一起成了一个梯形 OABC. 梯形 OABC 的面积就代表做匀变速直线运动的物体从 0 (此时速度是 v_0) 到 t (此时速度是 v) 这段时间间隔的位移. 如图 1. D.

图 1: 匀变速直线运动 $v-t$ 图像及相关图像

Figure 1: Linear moving $v-t$ images at uniform variable speed and related images

在图 1. D 中, $v-t$ 直线下面的梯形 OABC 的面积是

$$S = \frac{1}{2}(OC + AB) \times OA \quad (1)$$

把面积及各条线段换成所代表的物理量, (1) 式变成

$$x = \frac{1}{2}(v_0 + v)t \quad (2)$$

$$\text{已知: } v = v_0 + at \quad (3)$$

将公式(3)代人(2), 得到

$$x = v_0 t + \frac{1}{2} at^2 \quad (4)$$

公式(4)就是表示匀变速直线运动的位移与时间关系的公式^[15].

时间和空间必须是连续的, 必须是可以无限细分的, 不仅是匀变速运动位移公式基本的要求, 同时我们还应该看到, 整个物理体系中有众多的定义和公式都是依赖于加速度 a 而建立. 如牛顿对力的定义和 $F=ma$ 的公式和第二运动定律. 并以此为基础, 再以力 F 定义的功: 力对物体所做的功, 等于力的大小, 位移的大小, 力与位移夹角的余弦这三者的乘积. 再比如动能定理: 力在一个过程中对物体做的功, 等于物体在这个过程中动能的变化. 再比如势能动能的公式推导和机械能守恒定律……在此不再赘述和推导.

时间和空间必须是连续的, 必须是可以无限细分的. 我们现在的物理体系就依赖于时间和空间的连续性而建立.

6 路径积分的数学形式对物质尺度的提示意义

有以下证明:

“设哈密顿量为 H 的量子系统从 $t = t_a$ 时状态 $|\Psi_a\rangle$ 演化到时刻 $t = t_b$, 波函数

$$\begin{aligned} |\Psi_b\rangle &= U(t_b, t_a) |\Psi_a\rangle \\ &= \int \langle x' | U(t_b, t_a) | \Psi_a \rangle |x'\rangle dx' \end{aligned} \quad (5)$$

$$\begin{aligned} &= \iint dx dx' \langle x' | U(t_b, t_a) | x \rangle \Psi(x, t_a) |x\rangle \\ \text{即: } \Psi(x', t_b) &= \int K(x', t_b; x, t_a) \Psi(x, t_a) dx \end{aligned} \quad (6)$$

这类似于光学惠更斯原理所体现的： $t = t_b$ 时刻在 x' 的振幅由 $t = t_a$ 时刻在点 x 上的振幅叠加而成。

取 $t_a = t$ ，则 $t_b = t'$

$$K(x', t'; x, t) = \langle x' | U(t', t) | x \rangle = \langle x' | \exp\left\{-\frac{i}{\hbar}(t' - t)H\right\} | x \rangle \quad (7)$$

公式(7)称为传播子，它是演化矩阵的空间坐标表示。

现在，把时间 $t' - t$ 分成 N 份，令 $\tau = \frac{t' - t}{N}$ ，则

$$\begin{aligned} K(x', t'; x, t) &= \langle x_N | \prod_{j=N-1}^0 U(t_{j+1}, t_j) | x_0 \rangle \\ &= \langle x_N | \prod_{j=N-1}^0 \exp[-i\tau H] | x_0 \rangle \\ &= \left(\prod_{k=N-1}^0 \int_{-\infty}^{\infty} dx_k \right) \prod_{j=N-1}^0 K(x_{j+1}, x_j, \tau) \end{aligned} \quad (8)$$

其中每一个因子

$$K(x_{j+1}, x_j, \tau) = K(x_{j+1}, t_{j+1}; x_j, t_j) = \langle x_{j+1} | \exp[-i\tau H] | x_j \rangle \quad (9)$$

当

$$H = \frac{p^2}{2m} + V(x) = T + V \quad (10)$$

由于 τ 很小，

$$\begin{aligned}
& K(x_{j+1}, x_j, \tau) \\
&= \langle x_{j+1} | e^{-i\tau H} | x_j \rangle \\
&= \langle x_{j+1} | 1 - i\tau(T + V) | x_j \rangle \\
&\cong \langle x_{j+1} | (1 - i\tau T)(1 - i\tau V) | x_j \rangle \\
&= \langle x_{j+1} | (1 - i\tau T) | x_j \rangle (1 - i\tau V(x)) \\
&\cong \langle x_{j+1} | e^{-i\tau T} e^{-i\tau V(x)} | x_j \rangle
\end{aligned} \tag{11}$$

插入动量表示动量本征态完备性条件

$$\begin{aligned}
& K(x_{j+1}, x_j, \tau) \\
&= \int dp \langle x_{j+1} | e^{-i\tau H} | p \rangle \langle p | e^{-i\tau H(x)} | x_j \rangle \\
&= \int \frac{dp_j}{2\pi} e^{ip_j(x_{j+1} - x_j) - i\tau \left[\frac{p_j^2}{2\pi} + V(x_j) \right]} \\
&= \int \frac{dp_j}{2\pi} e^{ip_j(x_{j+1} - x_j) - i\tau H(p_j; x_j)}
\end{aligned} \tag{12}$$

于是我们得到传播子的相空间表达

$$\begin{aligned}
& K(x_b, t_b; x_a, t_a) \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{D[x] D[p]}{2\pi} \exp \left\{ \frac{i}{\hbar} \sum_{j=0}^{N-1} [p_j(x_{j+1} - x_j) - \tau H(p_j; x_j)] \right\}
\end{aligned} \tag{13}$$

其中

$$Dx = \prod_{j=1}^{N-1} dx_j, D[p] = \prod_{j=1}^{N-1} dp_j \tag{14}$$

$N \rightarrow \infty$ 时

$$\begin{aligned}
& \sum_{j=0}^{N-1} [p_j(x_{j+1} - x_j)] \rightarrow \int_{t_a}^{t_b} p(t) \dot{x}(t) dt \\
& \sum \tau H(p_j; x_j) \rightarrow \int_{t_a}^{t_b} (px) dt
\end{aligned} \tag{15}$$

于是有

$$K(x_b, t_b; x_a, t_a) = \int_{x_a}^{x_b} \frac{D[x]D[p]}{2\pi} e^{-is[px]} \quad (16)$$

$$S(p, x)_{t_a}^{t_b} = \int_{t_a}^{t_b} L(t) dt \quad (17)$$

公式(17)称为相空间的作用量泛函

$$\text{拉氏量 } L(t) = p\dot{x} - H(p, x)$$

把(18)式中 p_j 积分掉

$$K(x_{j+1}, x_j, \tau) = \int \frac{dp_j}{2\pi} \exp \left\{ \frac{1}{\hbar} p_j (x_{j+1} - x_j) - \tau \left[\frac{p_j^2}{2m} + V(x_j) \right] \right\} \quad (18)$$

可利用积分公式(19) (20) (21)

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-a^2 x^2 \pm 2i\beta x} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{a} e^{-\beta^2/a^2} \quad (19)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} dp e^{-ap^2} = \sqrt{\frac{\pi}{a}} \quad (20)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} dp \exp \left[-(a^2 k^2 + i\beta k + i\gamma k^2) \right] = \left(\frac{\pi}{a^2 + i\gamma} \right)^{\frac{1}{2}} e^{\frac{\beta^2(a^2 - i\gamma)}{4(a^2 + \gamma^2)}} \quad (21)$$

于是有

$$K_{ab} = \lim_{\substack{N \rightarrow \infty \\ \tau \rightarrow 0}} \left(\frac{m}{2\pi i\tau} \right)^{\frac{N}{2}} \prod_{j=1}^{N-1} \int_{-\infty}^{\infty} dx_j e^{i\tau \left[\sum_{j=1}^m \frac{(x_{j+1} - x_j)^2}{\tau^2} - iV(x_j) \right]} \quad (22)$$

$$= N \int_{x_a}^{x_b} Dx(t) e^{iS[x(t)]_b^a}$$

其中

$$S[x(t)]_b^a \equiv i \int_{t_a}^{t_b} dt \left[\frac{1}{2} m \dot{x}^2 - V(x) \right] \equiv i \int_{t_a}^{t_b} L(t) dt \quad (23)$$

是经典作用量.

从以上表达式可以看出, 在 a-b 传播子的计算中, 只需计算经典作用量, 并把它们作为相位, 加起来, 可得到量子力学的传播子.” [16][17]

其物理意义如孙昌璞图中[17]所示:

图 2: 路径积分的物理意义图片及文字图解

Figure 2: Physical meaning of path integral image and text illustration

一般如此理解这里的路径积分的物理意义: 在经典物理中, 一个粒子沿着一条确定的轨迹运动. 路径积分则采用了一种在所有可能轨迹上进行加权求和的方法, 以计算粒子从一个点到另一个点的概率振幅. 即: 考虑一个粒子从一个初

始位置到一个终止位置的所有可能路径, 这些路径可以被视为在时间上连续的一系列位置点. 并且每个路径的权重不同. 或者更简洁地说: 路径积分是一个从经典力学里的作用原则延伸出来对量子物理的一种概括和公式化的方法. 它以包括两点间所有路径的和或泛函积分而得到的量子幅来取代经典力学里的单一路径.

在《光量子“波粒二象性”粒子可能性的基本分析》一文中, 为简洁叙述, 在不考虑如双缝干涉实验中狭缝壁更复杂的作用的情况下(即不考虑把物体表面的物质场的作用, 若考虑物质场的作用, 则需再作详细探讨. 但这并不妨碍我们给出的如在双缝干涉实验中在通过双缝后的粒子团的结构等), 我们给出了这样的结论: 微观粒子的粒子性是基本的, 波动性是微观粒子运动轨迹的刻画, 由于微观粒子小到无法观测到, 因此这种波动性又表现在大量粒子组成的疏密波. 和原微粒说的区别在于, 我们这里的光量子基本模型认为: 一个电子或一个光子是具有的层级结构和镜像对称结构的微粒团. 因此, 尽管现在我们的光学是以波动说为视角, 认为光是横波, 但实质上正是对微粒运动轨迹的刻画. 因此, 所有波动说都是粒子说的解释. 在建立模型的同时, 利用简单的几何光学的方法对光的干涉衍射偏振退相干等做了具象的分析, 并结合概率论, 在对电子的双缝干涉实验解读的同时, 指出量子力学符合多因多果的因果律.^[2]再参照上述路径积分的证明, 我们已经完全可以这样认为, 上述证明过程和体现出的路径积分的物理意义, 不仅从数学形式上验证了我们提出的量子粒子团的概念, 也同时说明了, 电子本身并不是基本粒子, 而是有复合结构的粒子团这一概念. 这里所有路径的积分就是用数学形式近似地表达了每个更小的看不到的粒子团走过的经典路径而已. 同时, 如果我们认同这样的观点: 所有的微观粒子都有波粒二象, 那么, 也就是说, 将其

概念推而广之,我们则可以认为这些波粒二象性都体现了所谓的粒子不是基本粒子,也是粒子团这一客观存在形式.

当然,可能会有这样的疑问,以光量子为例,如果所有的路径的积分就是每个更小的看不到的粒子(或粒子团)走过的经典路径,那么,每个粒子团会不会出现超光速现象?关于这个问题,在相关文献^[18]中我们已经进行了类似的探讨,在此不再赘述.

7 电磁学的发展及分数电荷的可细分指向

自 1785 年库仑开始,关于电子现象的定量的理论研究以来,曾一直有两个基本问题争论不休.一是电子作用是否需要媒介物传递,二是电荷是否是客观存在的实体.即“源派”和“场论派”的争议.

“源派”的法德两国的物理学家认为,电子作用无需媒介,同时承认电荷是具体存在的实体.但试图建立基本电磁力公式用以解释一切电磁作用的尝试并不成功.以韦伯为例,在明确提出带电粒子的概念的同时,给出了基本的电磁力公式

$$F = \frac{ee'}{r^2} \left[1 - \frac{1}{c^2} \left(\frac{dr}{dt} \right)^2 + \frac{2r}{c^2} \frac{d^2r}{dt^2} \right] \quad (24)$$

据公式(24)可知:第一项是库仑力(两带电粒子相对静止),第二第三项与两带电粒子的相对速度、相对加速度有关,涉及运动电荷的作用、电流作用和电磁感应,却难以令人信服地作出圆满的解释,作用力方向沿连线(中心力)的假设更与事实不尽符合.尤其致命的是:完全无法解释后来发现的由变化磁场产生的涡旋电场对电荷的作用力以及由变化电场产生的磁场对电流的作用力.可见由于否认电磁场的客观存在及其在电磁作用中的重要地位,公式中不出现电磁场 E, B , 这是源派试图以(24)式统一解释全部电磁现象而终未如愿的根本原因.

“场论派”的英国物理学家认为:电磁场是客观存在的,麦克斯韦继承了法拉第近距作用观点,以电磁场为研究对象,发展矢量分析的数学成果,建立了以麦克斯韦方程和电磁波为标志的电磁场理论.并借鉴韦伯和科尔劳施利用库伦扭秤以及韦伯发明的冲击电流计测量的电量的电磁单位与静电单位的比值为 $c=3.1074 \times 10^8 \text{ m/s}$ 与菲佐曾测出的光在空气中的传播速度十分接近,进而推断光就是电磁波.以电磁场理论的预言—电磁波—得到赫兹实验的证实,但是,正如汤姆孙所指出的:“怪诞的、天才的,但并非完全站得住脚的假设”,麦克斯韦一方面认为电只是以太的某种运动状态和表现形式.同时又明确宣布:“我所提议的理论可以称为电磁场的理论,因为它必须涉及电或磁物体附近的空间,它也可以称为动力学的理论,因为它假设在该空间存在着运动着的物质,导致可以观察的电磁现象,”“电磁场是包含和围绕着处于电磁状态的物体的那一部分空间”,电磁场是“一种弥漫的物质,密度很小但确有,能运动,能以很大而有限的速度把运动从一部分传输到另一部分”

普遍情形下的电磁场方程组(积分形式)为:

$$\begin{aligned}
 \oiint D \cdot ds &= q_0 \\
 \oint E \cdot dl &= - \iint \frac{\partial B}{\partial t} \cdot ds \\
 \oiint B \cdot ds &= 0 \\
 \oint H \cdot dl &= I_0 + \iint \frac{\partial D}{\partial t} \cdot ds
 \end{aligned} \tag{25}$$

描述介质电磁性质(极化,磁化,导电)的方程组为:

$$\begin{aligned}
 D &= \varepsilon_0 \varepsilon_r E \\
 B &= \mu_0 \mu_r H \\
 j_0 &= \sigma E
 \end{aligned} \tag{26}$$

方程组(25)(26)中的 E 是总电场, B 是总磁场.

19 世纪末, 荷兰物理学家洛伦兹集两派理论所长, 创立了经典电子论, 把经典电磁理论推向顶峰. 洛伦兹认为, 麦克斯韦电磁场方程是微观尺度的描述, 平均结果则是宏观电磁场方程. 电磁场和带电粒子都是客观存在, 在全部电磁现象 (包括光学现象和物性) 中必须同时考虑两者的存在和作用. 并由此给出了基本的电磁力公式:

$$F=qE + qv \times B \quad (27)$$

公式 (27) 表达了这样的含义: 一切电作用根到底是电场 E 对带电粒子 q 的作用, 一切磁作用归根到底是磁场 B 对运动带电粒子 qv 的作用.

洛伦兹力公式和麦克斯韦电磁场方程组是经典电磁理论的两大支柱, 分别揭示了电磁作用的规律和电磁场运动变化的规律, 构成了完整的理论体系, 电磁学的全部规律几乎尽在其中.

从电磁学的发展和相关重要公式不难理解: 电磁场是客观存在的物质, 实物粒子 (具有集中性) 和场 (具有弥散性) 是物质存在的两种不同的基本形式, 实物粒子间的各种相互作用是依靠相关场的传递实现的. 如爱因斯坦指出, “实在概念的这一变革是物理学自牛顿以来的一次最深刻和最富有成效的变革.” [19]319-352

显然, 这里的场是更小的粒子弥散形式, 而实物粒子则是更小的粒子的集中形式. 即尺度上客观存在更小的粒子.

不仅如此, 我们知道: 100 多年前, 当美国物理学家密立根通过实验测出电子所带的电荷为 $e=1.602 \times 10^{-19} C$ 后, 这一电荷值便被广泛看作为电荷基本单元. 一个电子携带一个负电荷, 然而如果将电子看作 “整体” 或者 “基本” 粒子, 将使我们电子在某些物理情境下的行为感到极端困惑, 比如当电子被置入强磁场

后出现的非整量子霍尔效应. 这就好像电子以某种方式分裂成了更小的粒子, 每个粒子都携带电子的一部分电荷.

2023 年 8 月, 华盛顿大学的一组科学家, 在一种名为二碲化钨的扭曲半导体中, 首次观测到了这种无需高磁场操纵的分数量子反常霍尔效应. 同月, 巨龙和他的团队在石墨烯又观测到了反常分数电荷的迹象. 当他们对这一材料施加电流, 并测量输出电压时, 发现分数电荷的特征开始显现——它们测得的电压等于电流乘以一个分数和一些基本物理常数. 这让研究人员大为震惊. 通过进一步分析, 研究人员证实了石墨烯结构确实表现出分数量子反常霍尔效应. 这显然是实物粒子则是更小的粒子(或粒子团)的集中形式的直接证据. [20][21]

另外, 一些发现也提示我们, 要重新审视电荷或电子的概念.

比如, 近几十年突然发现, 在纳米材料中, 由物质的晶粒由微米级到纳米级的时候, 物质的性质会发生突跃性的改变. 以氧化银为例, 微米级以上的氧化银在 500 度附近时, 就自发的变为金属银和氧气. 纳米晶粒的银在空气中却自发的燃烧变成氧化银, 这里的自发趋势和方向刚好是相反的. 不仅如此, 微米级的银是电的良好导体, 但是到了纳米级的时候, 银则变成绝缘体. 二氧化硅是绝缘性良好的材料, 但是当把它颗粒变成纳米级水平时, 它就变成了电的良好导体了. [22]

再比如, “同性电荷相斥、异性电荷相吸” 已经成为我们的常识和共识. 但是, 近日 “牛津大学 Madhavi Krishnan 教授课题组发表在《*Nature Nanotechnology*》上的一项新研究表明, 在水溶液中, 带负电的粒子可以远距离吸引, 而带正电的粒子则会排斥. 在界面上呈现净分子偶极反转的溶剂(如醇类)中, 他们发现相反的情况也可能发生: 带正电的粒子可能会吸引而

带负电的粒子则会排斥。”“这项研究意味着对基础性理论的重新校准,这将影响人们对不同过程的思考方式。”^{[23][24]}

8 时间形态对物质最小尺度问题的提示

在“新 125 个科学”问题中,关于时间的还涉及这样一个问题:“为什么时间似乎只朝一个方向流动?”对此,我们在相关文献中已给出了回答,并对时间进行了这样的定义“时间是客观存在的、有流逝方向的、由小到大的第四维,就一切而言,若剔除其他因素对空间增大的影响部分,是实体和空间一同以每秒约 7.68×10^7 倍同比增大的经历”^[25].按照我们给出的时间概念和定义,不难理解,如果以一个不随时间同比增大的视角,那么每一个我们现在视角下尺度大小不变的物体,都实际上是由过去更小的尺度下的物体膨胀而来,即,存在着一个绝对的更小的尺度.当然,在我们给出的时间定义中由于尺度本身是同比增大的.因此,作为认识世界的主体的人的视角下,并不足以证明物体的最小尺度.但毫无疑问,没有最小尺度这是符合逻辑的推理,这是牛顿“哲学的推理规则”^[10]之外对我们的再次提示.

结 语

“温故而知新,可以为师矣”.现在,我们不妨再作温习.在我们的高中物理课本中,在阐述牛顿的时空观和爱因斯坦的时空观之后,原话如此:“然而,物理学的进展表明,一些看似天真的问题,其答案却是惊天动地的.人们对空间和时间概念的扬弃与修正,推动着物理学研究的深化,扩展着人类的科学视野.即使在今天,还有许多物理学家正在花时间思考和研究时间和空间呢”^[26].比如,获得麦克阿瑟“天才”奖和基础物理学突破奖的理查德·A.穆勒认为:4D 大爆炸理论认为不仅空间在扩张,时间也在扩张,而新生成时间的前沿就是我们所经历的“现

在”.[27]324-325 这显然类似于我们关于时间是由小到大维度的这一性质^[25].而作为“新 125 个科学问题”的其中的几个问题^[1],则进一步表明,关于时间和时空以及物质最小尺度的讨论即具有基础性又具有前沿性,是我们必须面对和回答的问题.也唯有如此,我们才能破解物理学中的一些基础性而又具体的问题,扬弃与修正一些理论和观念,接纳创建和描绘物理学具体而细致的景致.

致谢 在该文的撰写、初稿完成和后期的再修改过程中,先后得到了南京大学天文系彭秋和教授、中国科学院理论物理研究所李理研究员、兰州大学物理学院刘玉孝教授及其研究生赖小斌、美国加州大学圣巴巴拉分校叶如钢教授、华中科技大学-WISCO 联合实验室赵国求教授、吉首大学物理与机电工程学院刘磊华教授、北京工业大学曾定方教授、宁波大学物理科学与技术学院龚云贵教授等等多位学者专家的帮助、讨论或指正,在此一并表示感谢!

参考文献

- [1] SPONSORED BY SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY. 125 questions: Exploration and discovery. Science. U. S. A. (2021-5-14)
<https://www.science.org/content/resource/125-questions-exploration-and-discovery>
- [2] 张一阳,张西震.光量子“波粒二象性”粒子可能性的基本分析(修订稿)[EB/OL].(2022-12-12).国家科技图书文献中心
<https://preprint.nstl.gov.cn/preprint/detail/?docId=QU-a8IQBKyHYme3VCnFb>
- [3]弗兰克·维尔切克.【诺奖得主Wilczek科普专栏】芝诺悖论遐想[EB/OL].

(2021-06-01). 蔻享学术.

https://mp.weixin.qq.com/s/_oeTPb3eKft0yoN_sXq80Q

[4] Frank Wilczek. 【诺奖得主Wilczek科普专栏】芝诺悖论遐想 [EB/OL].

(2021-06-01). 蔻享

<https://www.koushare.com/post/postdetail/2660>

[5] 人民教育出版社, 课程教材研究所, 物理课程教材研究开发中心. 普通高中课程标准试验教科书·物理, 选修 3-5 [M]. 北京: 人民教育出版社. 2010: 28-29,

[6] 陈熙谋. 近代物理 [M]. 北京: 北京大学出版社. 2011: 198-199, 208-209

[7] 张一阳, 张西震. 四维时空下星球自转成因及经典力学和广义相对论的修正(修订稿) [EB/OL]. (2022-03-25). 国家科技图书文献中心

<https://preprint.nstl.gov.cn/preprint/detail/?docId=SPKUuX8BglUsxEdTuVBH>

[8] 张一阳, 张西震. 关于超光速和狭义相对论的讨论(修订稿) [EB/OL].

(2022-12-13). 国家科技图书文献中心

<https://preprint.nstl.gov.cn/preprint/detail/?docId=myRvBYUB648mwVPkNw5S>

[9] 孙昌璞. 量子力学诠释与波普尔哲学的“三个世界” [J]. 中国科学院院刊. 2021, 36(03): 296-307

<https://doi.org/10.16418/j.issn.1000-3045.20210201003>

[10] 伊萨克·牛顿. (王科迪译). 自然哲学之数学原理 [M]. 西安: 陕西人民出版社, 武汉出版社出版. 2001: 447-448

[11] 褚圣麟. 原子物理学 [M]. 北京: 高等教育出版社. 1979: 370

- [12] 王贻芳. 探究物质最深层次的物理规律:中国粒子物理发展规划的思考[J]. 科技导报, 2021, 39(3): 52-58.
<http://www.kjdb.org/CN/10.3981/j.issn.1000-7857.2021.03.003>
- [13] 李亮. 缪子反常磁矩的精确测量预示存在新物理[J]. 科技导报, 2022, 40(6): 6-11.
<http://www.kjdb.org/CN/10.3981/j.issn.1000-7857.2022.06.001>
- [14] T. AALTONEN, S. AMERIO, D. AMIDEI..... .High-precision measurement of the W boson mass with the CDF II detector. SCIENCE 7 Apr 2022 Vol 376, Issue 6589 pp. 170-176
<https://www.science.org/doi/10.1126/science.abk1781>
- [15] 人民教育出版社, 课程教材研究所, 物理课程教材研究开发中心. 普通高中课程标准试验教科书·物理, 必修 1[M]. 北京:人民教育出版社. 2010:38-39
- [16] 孙昌璞. 2022 《高等量子力学》 第七讲(上) [OL]. (2022-11-29).
<https://www.koushare.com/video/videodetail/37871>
- [17] 孙昌璞. 2022 《高等量子力学》 第七讲(下) [OL]. (2022-11-29).
<https://www.koushare.com/video/videodetail/38279>
- [18] 张西震, 张一阳. 关于超光速等相对论有关问题的讨论 [EB/OL]. (2023-12-20) [2024-03-01]. <https://coaa.istic.ac.cn/preprint/3607618>
- [19] 陈秉乾, 王稼军. 电磁学[M]. 北京:北京大学出版社. 2012:319-352
- [20] 小雨. 在意想不到的材料中, 观测到著名的量子效应 [EB/OL]. (2024-02-22). 原理.

<https://mp.weixin.qq.com/s/wsVFiozblqkY6Pgh4omY0w>

[21] Lu, Z., Han, T., Yao, Y. et al. Fractional quantum anomalous Hall effect in multilayer graphene. *Nature* 626, 759 – 764 (2024).

<https://doi.org/10.1038/s41586-023-07010-7>

[22] 王新平. 《物理化学及实验》1.0 物理化学概论

[OL]. (2023-05-11). https://article.xuexi.cn/articles/video/index.html?art_id=7826332098898719523&part_id=11472792837454367335&study_style_id=video_default&showmenu=false&source=share&share_to=wx_single

[23] 高分子前沿. 改写教科书! 带相同电荷还能相吸? 登上 *Nature Nanotechnology* [EB/OL]. (2024-03-07).

<https://mp.weixin.qq.com/s/KRLQ-VnHFIFdQn0-FQX7TQ>

[24] Wang, S., Walker-Gibbons, R., Watkins, B. *et al.* A charge-dependent long-ranged force drives tailored assembly of matter in solution. *Nat. Nanotechnol.* (2024).

<https://doi.org/10.1038/s41565-024-01621-5>

[25] 张一阳, 张西震. 时间形态的可能性分析及其常数A的估算 [EB/OL].

(2021-01-04). 国家科技图书文献中心

<https://preprint.nstl.gov.cn/preprint/detail/?docId=KNAOCX4BglUsxEtI33S>

[26] 人民教育出版社, 课程教材研究所, 物理课程教材研究开发中心. 普通高中课程标准试验教科书·物理 必修 2 [M]. 北京: 人民教育出版社. 2010: 49-50

[27] 理查德·A. 穆勒. (徐彬译). 现在:时间的物理学[M]. 长沙:湖南科学技术出版社. 2022:324-325

Discussion on the Minimum Scale of Space Time and Matter

Yi-Yang Zhang¹⁾ Xi-Zhen Zhang²⁾†

1) (Shanxian 274300, China.)

2) (Education, Science, Health and Sports Committee of the Shanxian Committee of CPPCC,

Shanxian 274300, China.)

Abstract

Is there a minimum scale for time and space? What is the smallest component of matter? This is not only a philosophical issue, but also a physical one. This article analyzes the erroneous understanding of the Zeno paradox by Frank Wilcek and others, as well as the confusion of Planck. By analyzing multiple aspects such as the uniform displacement formula, path integral, field concept, fractional charge, the abrupt nature of nanomaterials, and the latest experimental findings, it clearly points out the continuity of time and space and the directionality of matter at the minimum scale, providing a fundamental theoretical basis for further

deciphering the mysteries of the microscopic world.

Keywords: Space and time; matter; minimum scale; micro world; continuity;

PACS:01.55.+b; 02.00.00; 03.65.Ta; 11.00.00; 11.90.+t